

АРХИТЕКТУРА

УДК 72.012.6

DOI: 10.5281/zenodo.3595358

ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА, ЕЁ ТРАКТОВКА И МОДИФИКАЦИЯ

ORGANIC ARCHITECTURE, ITS INTERPRETATION AND MODIFICATION

ВАДЯЕВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

*магистрант 2-го года обучения
кафедры «Дизайн архитектурной среды»,
Томский государственный архитектурно-строительный университет*

VADYAEVA DARIA ANATOLYEVNA

*2nd year undergraduate student
of the department "Design of an Architectural Environment",
Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering*

В статье анализируется теоретическое понимание органической архитектуры на основе анализа литературных источников и объектов, выполненных в периоды интереса к органической форме. Одновременно выявляются ключевые интерпретации органического формообразования в архитектуре с учетом мировоззренческих особенностей и технологических возможностях разных временных периодов.

The article analyzes the theoretical understanding of organic architecture based on the analysis of literary sources and objects made during periods of interest in organic form. At the same time, key interpretations of organic morphogenesis in architecture are identified, taking into account worldview features and technological capabilities of different time periods.

Ключевые слова: *органическая архитектура, формообразование, природная структура, принципы механики, типовое строительство.*

Key words: *organic architecture, shaping, natural structure, principles of mechanics, typical construction.*

Органическое строительство проявлялось уже в древнем зодчестве, однако оно не получило непрерывного развития в дальнейшие периоды развития архитектуры, так как это было на

подсознательном уровне, а не на осознанном. Но можно выделить ряд отдельных исторических периодов 1960-1970-х гг, когда в силу тех или иных причин доминировала трактовка архитектурной формы,

как динамичного, реализующего внутренний потенциал, начала, – готика, модерн, бионика [1, с.15]. Помимо этого, высказывания об органической форме упоминались в различных работах авторов, не имеющих прямого отношения к архитектуре, но размышляющих об устройстве мира – богословов, естествоиспытателей, философов и т. д.

Органическая архитектура ставит перед архитекторами непростой вопрос, в какой среде может и должно жить современное общество? Среда, сформированная при помощи техники и технологий, – как принято говорить – учитывает потребности человека и даже формирует новые. Но она же, как правило, хаотична, эклектична, сумбурна, поскольку согласование элементов, приведение их к гармонии требуют дополнительных усилий.

Одним из ключевых качеств органической архитектуры и свойств ее объектов является целостность, обусловленная органическими законами формы. Можно ли взять это за основу на пути к достижению гармонии окружающей среды? Можно ли искусственно создавать формы, родственные природным, и как они будут выглядеть? Руководствуется она концептуальными установками или просто играет с формой, ведь технологии проектирования сегодня позволяют сделать это? От ответа на эти вопросы зависят настоящее и будущее архитектуры, дизайна, градостроительства, а также устройство «второй природы» для человека.

Сегодня, в условиях пересмотра стандартизации и тиражирования массовых построек в проектной деятельности, большинство понятий органической архитектуры утратили свое глубинное значение и употребляются, в том числе профессионалами, на уровне обыденного языка. Поэтому необходимо более подробно остановиться на их трактовки, тем более что современные технологии проектирования и строительства создают совершенно новые возможности реализации этого подхода в строительстве.

В этой статье мы остановимся на вариантах определений органической архитек-

туры в первой половине XX в. Поскольку подобные исследования в России не проводилось, наиболее верный подход изучения этого вопроса связан с определением специфических черт такой архитектуры в США и Европе. Историческое начало этого понятия необходимо для уточнения этих принципов строительства и проектирования, в том числе с точки зрения их актуальности и реализуемости в современных зданиях и комплексах. Это позволит обойти поверхностные рассуждения в духе «посмотрите, в природе нет прямого угла» и понять органический подход к формообразованию в архитектуре как более-менее последовательную систему, предполагающую не только определенные правила проектирования, но и выверенную эстетику в конструкциях и зданиях в целом.

Как показывает XX в., термин «органическая архитектура» может иметь весьма различное смысловое наполнение. Изучение исторического опыта убедило нас в том, что с античности до XIX в. «органичность» приписывалась, в первую очередь, нелинейной не стандартной форме. Форма, создаваемая по законам органической целостности, предполагает довольно трудные задачи для архитектора. Решение, которых было возможно далеко не во все времена, в том числе по технологическим и стилевым причинам [1, с.38].

Первая половина XX в. дает ряд других трактовок: слово «органическая» может говорить о естественном нахождении человека в архитектурном объекте или среде, которые открыты навстречу природному окружению, как это происходит у Л. Салливана (1856-1924) и Ф. Л. Райта (1867-1959); «органической» может называться и архитектура, материалы и формы которой как бы являются продолжением природы — именно так ее формулируют представители западной Европы, в частности Р. Штайнер (1861-1925).

Наше внимание привлекла статья по схожей теме, автором которой является Питер ван дер Рее (Pieter van der Ree), который достаточно жестко отмечает, что термин «органическая архитектура» «очень любят миряне», т.е. люди, далекие

от науки [2]. Тем самым он выделяют мнимую легкость наделения этого термина смыслами, как в теории, так и на практике. «Являются ли округлые, “природные” формы теми, что сами по себе делают архитектурный объект органическим?» – спрашивает П. ван дер Рее, тут же обозначая противоположную возможную крайность: «...Будет ли жизнеспособной архитектура, устроенная по принципам живой природы? Так ли однозначно, что нежизнеспособна та архитектура, которая по своему устройству не относится к живой природе?» [2].

На каждый не отвеченный вопрос П. ван дер Рее действительно можно привести несколько примеров проектов и реализованных объектов, когда «округлые» здания и сооружения моментально называли не только «органичными», но и «экологичными». Если говорить исключительно о «проектировании по принципам живой природы», то не потеряет ли архитектура своих сущностных качеств, присущих ей как продукту человеческих рук, культуры, т. е. «второй природы»?

Из этих рассуждений, вызванных, казалось бы, простыми вопросами П. ван дер Рее, следует важный промежуточный вывод.

Современная эстетика во многом субъективна и часто отдает воспринимающему привилегию решения о том, красив объект или нет, хорош он или плох. Если в случае с органической архитектурой мы воспользуемся только таким принципом, то не сумеем ответить на базовые вопросы исследования. Иначе говоря, органической является не та архитектура, которую так назовёт «среднестатистический» горожанин, а лишь та, которая соответствует какому-то определенному объективному критерию. Что делает это направление не просто красиво звучащим, а научно подкреплённым и обоснованным.

Во всех случаях это будет качество самой архитектурной формы, а не достаточно произвольные характеристики, которыми ее наделяют журнальные критики. Объем этих характеристик может быть разным: либо речь будет идти только о

форме, либо о форме и материале, либо как у Ф. Л. Райта – еще и о связи архитектуры с окружающей природой, или же даже как у Фрая Отто о механических принципах работы органической конструкции.

До сегодняшнего времени слабым местом этих значений и характеристик является отсутствие конструктивных критериев, дающее знать о себе в конкретных реализованных «органических» проектах. Курс рассмотрения органической архитектуры, как математически и механически обоснованной формы в России практически не рассматривается, но за рубежом уже серьезно научно обоснован. Для того чтобы более подробно подойти к нему в XXI в., необходимо всё же остановиться на работах ярких представителей этого направления в XX в. и тщательно изучить технических возможностей каждого времени и результат.

Интернет-ресурсы, профессиональные журналы регулярно пополняются информацией о новых проектах, которую необходимо систематизировать, сопоставить с техническими и конструктивным особенностями. Научные институты проводят эксперименты воссоздания природных объектов, последние из успешных – фрактальные структуры, прототипом которых является дерево и также складчатые поверхности. Проходят выставки, существуют сообщества, включающие архитекторов, педагогов, медиков, биологов, они ведут просветительскую и исследовательскую деятельность органического направления в архитектуре.

Заключение.

Однозначной трактовки органической архитектуры нет, сегодня она имеет многообразные интерпретации и проявления. Тем не менее, расширительное толкование органической архитектуры как деятельности, подражающей природным формам, в свете поисков первой половины XX в. неверно. Архитектурные поиски этого периода в области органического формообразования отличает общее движение от теоретических рассуждений к конкретности реализованных форм. Это неизбежно сопровождается «смягчением» первоначальных

взглядов, ведь тогдашние строительные технологии не позволяют создавать сложные структуры в архитектуре.

Современная инженерия имеет еще более широкий спектр возможностей осмысления и создания органических форм. Они интересны специалистом данной области не только способностью гармонизировать среду обитания человека, но и индивидуальностью, в которой сегодня нуждаются, как отдельные люди, так и города в целом. Эта же индивидуальность уводит архитекторов от тиражирования однотипных зданий и сооружений. Представляется, что следующим этапом в развитии органической архитектуры будет поиск синтетических решений, позволяющих преобразовывать типовые элементы в процессе создания формы в органичные и эстетичные конструкции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Органическая архитектура // Энциклопедия искусства XX века/автор-сост. О. Б. Краснова. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 349 с.
2. Ree P. van der. Mensch und Natur als Inspirationsquelle. Ursprung, Entwicklung und Aktualitaet der organischen Architektur. URL: <http://www.organische-architektur.org/pags/docs/77.1336550571.pdf>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Organic architecture // Encyclopedia of XX century art / author-comp. O. B. Krasnova. M.: OLMA-PRESS, 2002. 349 s.
2. Ree P. van der. Mensch und Natur als Inspirationsquelle. Ursprung, Entwicklung und Aktualitaet der organischen Architektur. URL: <http://www.organische-architektur.org/pags/docs/77.1336550571.pdf>

© *Вадяева Д.А.*, 2019.